

СИНТАКСИЧЕСКАЯ СИНОНИМИЯ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ

З.Рахимова

учитель русского языка 2-ой школы Ташкентского района
Ташкентской области, +998977739795
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13912527>

Аннотация. В данной работе рассматривается определение синтаксической синонимии, согласно которому к ней следует относить прежде всего предложения, репрезентирующие одну когнитивную ситуацию, при этом построенные по разным моделям и сохраняющие семантическое тождество лексических морфем.

Ключевые слова: синтаксические синонимы, план содержания, план выражения, изофункциональность.

Синонимия является одной из наименее изученных областей многочисленным работам, появившимся в последнее время и посвященным отдельным вопросам грамматической синонимии, в настоящее время можно сказать, что разработка этого вопроса является актуальной как в теоретическом, так и в практическом планах.

Синонимика является одним из источников обогащения языка выразительными средствами, поэтому она представляет особый интерес для разработки проблем, связанных с борьбой за культуру речи, с изучением языка и стиля художественной литературы и публичных выступлений, с задачами построения стилистики.

В связи с этим изучение лексико-фразеологической, грамматической и синтаксической синонимии приобретает не только теоретическое, но и практическое значение. Знание синонимии дает возможность объяснить направления развития языка, пути и способы изменения различных его сторон, а также облегчает доступ к богатствам выразительных средств речи, позволяет представить их в системе, что особенно необходимо при изучении иностранного языка.

Факты синонимии, сходства и взаимозаменяемости синтаксических конструкций проливают свет на их системные связи, разработка же системных основ классификации способствует научной интерпретации признаков, которыми определяются возможности сближения или противопоставления синтаксических единиц.

Диалектика синонимии состоит в том, что сходство одновременно предполагает различия. Единым принципом синонимии является

отсутствие полного параллелизма между планом содержания и планом выражения. «Обладая одинаковой значимостью (общим ядром значения), синонимы имеют различную субстанцию, обозначая одни и те же явления, связи и отношения объективной действительности, они различаются в структурном отношении и передают дополнительные оттенки». Часто отмечают, что сходство целиком принадлежит плану содержания, а различия – плану выражения. Вследствие такого понимания равнозначности синтаксических синонимов сопоставление их нередко сводится к описательной констатации расхождений в формальной организации предложений. Между тем всякое формальное расхождение служит показателем различий смысловых. Именно смысловыми различиями между синонимическими конструкциями обеспечивается их сосуществование в языке, иначе они были бы не нужны языку, избыточны; именно различиями определяется выбор, который производит среди этих конструкций – сознательно или неосознанно – говорящий.

В центре внимания находится отображаемая в предложении когнитивная ситуация, фрагмент действительности и ее семантико-синтаксическая модель. Две или несколько моделей, организованных одноименными компонентами с различиями в оформлении, могут выражать одно и то же типовое значение. Типовое значение предложения – обобщенный «смысловой результат предикативного сопряжения структурно-семантических компонентов модели предложения» – субъектного и предикатного.

Ряд предложений, различающихся по структуре, но воспроизводящих одну типовую ситуацию, могут быть признаны синонимичными в когнитивном аспекте. В структурно различных предложениях, например: *Мальчик читает стихи; Стихи читаются мальчиком; Чтение стихов мальчиком* отражается одно типовое содержание: отношение между деятелем, действием и объектом, на который направлено действие. «Общая семантика класса предложений, отражающая одну типовую ситуацию и повторяющаяся в бесконечном ряду предложений с различным конкретным содержанием» и является типовым значением предложения. С точки зрения ситуационного подхода «предложение является не только предикативной, но и номинативной единицей, так как оно, отражая своей идеальной стороной определенную объективную ситуацию, своей материальной стороной (сочетанием

входящих в его состав материальных единиц, образующих материальные стороны его компонентов) обозначает эту ситуацию».

Впервые термин «синтаксические синонимы» был употреблен А.М. Пешковским, которого, прежде всего, интересовало то, какими языковыми средствами может быть выражена одна и та же мысль. Понимая грамматическую синонимию чрезвычайно широко, он определял грамматические синонимы как «...значения слов и словосочетаний, близкие друг другу по их грамматическому смыслу». Однако само понимание синтаксических синонимов у него лишено единства и определенности. В определении синтаксической синонимии, предложенном А.М. Пешковским, исходным является требование семантического тождества синтаксических конструкций. В последующих работах по синтаксической синонимии идеи А.М. Пешковского получили дальнейшее развитие.

Во многом сходное с предыдущим определение встречаем у А.Н. Гвоздева. Синтаксическими синонимами он называет «параллельные обороты речи, которые различаются тонкими оттенками в значениях и поэтому во многих случаях могут заменять один другой».

Приведенные определения синтаксических синонимов показывают, что в одних случаях в качестве критерия синонимичности принимается тождество языковой семантики конструкций, а в других близость грамматического (синтаксического) значения.

В последнее время все более утверждается взгляд на синтаксическую синонимику как на явление сложное и многогранное, в котором переплетаются лексические, морфологические и синтаксические аспекты. Если синонимичные конструкции принадлежат к различным ярусам языка, как, например, сложноподчиненное и простое предложение, то в этом случае принято говорить об изофункционализме. Для изофункциональности характерно проявление единства плана содержания при развитии плана выражения. Ю.Ю. Леденев пишет: «...Синтаксическая изофункциональность – это явление, представляющее собой процесс преобразования и адаптации инвариантных типизированных (или построенных по их моделям) языковых синтаксических структур к условиям реальной коммуникации при любой форме соотнесённости автора и адресата речи».

Использованная литература:

1. Гвоздев А.Н. Современный русский язык. – М.: Высшая школа, 1968. – 344с.

- 2.Золотова Г.А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. – М.: Наука, 1973. - 352с.
- 3.Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. – М.: Наука, 1982. - 368с.
- 4.Леденев Ю.Ю. Явления изофункциональности в синтаксисе языка. – Ставрополь, 2001.
- 5.Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. 7-е изд. – М.: Наука, 1964.

